

ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТ ТИЗИМЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ

Нишонова М.М.

(Фарғона политехника институти)

abrortak78@mail.ru

Аннотация. Ҳозирги кунда дунё бўйлаб энергия муаммоси ва энергия тақчиллиги даврида энергия тежаш асосий иқтисодий сиёсий масалага айланди. Бунда ер юзидаги мавжуд моддий энергетик ресурслар асосий объект ҳисобланади. Маълумки, бутун дунёда ишлаб чиқилган энергиянинг қарийиб 50-60% уни турли механизм ва ускуналарнинг электржуритмалари истеъмол қилади. Қолган 40-50% энергия аҳоли истеъмоли ва иситиш турдаги истеъмолчиларга узатилади. Шу туфайли, биз учун фойдали самарадор ва қулай бўлган энергия тежамкор иситиш тизимларини яратиш энг долзарб иш бўлиб қолмоқда. Қолаверса, уларнинг фойдали иш коэффициентини ошириш ҳам асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Калим сўзлар: иссиқлик, истеъмол, термодинамика, электрон, диффузия, нурланиш

Abstract. Nowadays, energy conservation has become a major economic and political issue in times of worldwide energy problems and energy shortages. In this case, the available material energy resources on earth are the main object. It is known that about 50-60% of the energy developed in the whole world is consumed by the electricity of various mechanisms and equipment. The remaining 40-50% of energy is transferred to residential and heating consumers. Because of this, creating energy-efficient heating systems that are useful, efficient and convenient for us remains the most urgent task. In addition, increasing their efficiency remains one of the main problems.

Key words: heat, consumption, thermodynamics, electron, diffusion, radiation.

Иссиқлик таъминоти тизимлари: марказлашган ва марказлаштирилмаган бўлиши мумкин. Марказлашган иссиқлик таъминоти тизимлари қуйидаги элементлардан иборат: иссиқлик манбаи, иссиқлик тармоғи, иссиқлик алмаштиргичлар, ҳарорат ростлагич, бевосита иситиш асбоблари. Марказлаштирилмаган тизимларда иссиқлик манбалари билан истеъмолчини иссиқликни қабул қилувчи мосламалари ягона бир қурилмага бирлаштирилган бўлади. Марказлашган иссиқлик таъминоти тизими асосан қуйидаги элементлардан: иссиқлик манбаи, иссиқлик тармоқлари, истеъмолчига кириш жойи ва маҳаллий иссиқлик истеъмол тизимларидан иборат бўлади. Иссиқлик манбаларининг тизимлари марказлашган ва марказлаштирилмаган бўлади.

Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти тизимларида иссиқлик манбаи ва истеъмолчиларнинг иссиқликни қабул қилувчи мосламалари бир-бирига нисбатан алоҳида кўпинча узоқ масофада жойлашган бўлади ва манбаидан иссиқликнинг истеъмолчиларига узатилиши иссиқлик тармоқлари орқали амалга оширилади.

Иссиқлик таъминотида буғли тизимлар бир қувурли ва кўп қувурли, юқори ва кичик босимли, конденсатнинг қайтиши ва қайтмаслиги бўйича ажратиш мумкин. Иссиқлик жараёнлари бўйича умумий тушунчалар. Ҳар хил хароратга эга бўлган жисмларда иссиқлик энергиясининг бирдан иккинчисига ўтиши иссиқлик алмашиниш жараёни деб аталади. Иссиқ ва совуқ жисмларнинг хароратлари ўртасидаги фарқиссиқлик алмашинишнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Хароратлар фарқи бўлганда, термодинамиканинг иккинчи қонунига кўра иссиқлик энергияси хароратси юқори бўлган жисмдан хароратси паст бўлган жисмга ўз-ўзида ўтади. Жисмлар ўртасидаги иссиқлик алмашиниши эркин электрон, атом ва молекулаларнинг ўзаро энергия алмашиниши ҳисобига содир бўлади.

Иссиқлик алмашиниш жараёнида қатнашадиган жисмлар иссиқликлик ташувчилар деб аталади.

Текис ва цилиндрсимон даворнинг иссиқлик ўтказувчанлиги. Бир-бирига тегиб турган кичик заррачаларнинг тартибсиз ҳаракати натижасида юз берадиган иссиқликнинг ўтиш жараёни иссиқликўтказувчанлик (ёки кондукция) дейилади. Газ ва томчили суюқликларда молекулаларнинг ҳаракати натижасида ёки қаттиқ жисмларда кристалл панжарадаги атомларнинг тебраниши таъсирида ёхуд металлларда эркин электронларнинг диффузияси оқибатида иссиқликўтказувчанлик жараёни содир бўлади. Қаттиқ жисмларда ва газ ёки суюқликларнинг юпқа қатламларида иссиқлик асосан иссиқликўтказувчанлик орқали тарқалади.

Иссиқлик ўтказувчанлик усулида тарқалган иссиқлик миқдори Фурье қонуни асосида аниқланади. Бу қонунга кўра, иссиқлик ўтказувчанлик орқали узатилган иссиқлик миқдори dQ харорат градиентига, жараён давомийлигига ва иссиқлик оқими йўналишига перпендикуляр бўлган текислик юзасига пропорционалдир, яъни:

$$dQ = -\lambda \frac{dt}{dn} \cdot dF \cdot d\tau \quad (1)$$

бу ерда:

λ - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, (Вт/м.град);

dt / dn - харорат градиенти;

$d\tau$ - жараён давомийлиги;

dF - иссиқлик алмашиниш юзаси.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти иссиқлик алмашиниш юза бирлигидан вақт бирлиги давомида изотермик юзага нормал бўлган узунлик бирлигида харорат $1 \text{ } ^\circ\text{C}$ га пасайганда иссиқлик ўтказувчанлик йўли билан берилган иссиқлик миқдорини билдиради.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентининг қиймати модданинг тузилиши ва унинг физик-кимёвий хоссаларига, харорат ва бошқа бир қатор катталикларга боғлиқ. Нормал харорат ва босимда металллар иссиқликни жуда яхши, газлар эса жуда ёмон ўтказди. Масалан, айрим моддаларнинг иссиқликўтказувчанлик коэффициенти (Вт/м.град бирлигида) қуйидагича: тоза мис - 394, СТЗ маркали пўлат - 52, ҳаво - 0,027, томчили суюқликлар - 0,1 - 0,7, газлар- 0,006 - 0,165, термоизоляция материаллари - 0,006 - 0,175.

Қалинлиги δ ва иссиқликўтказувчанлик коэффициенти λ бўлган, бир жинсли материалдан тайёрланган текис деворнинг иссиқлик ўтказиш жараёнини кўриб чиқайлик. Деворнинг қарама-қарши томонларидаги хароратлар t_1 ва t_2 га тенг бўлиб, $t_1 > t_2$ бўлсин (1-расм).

1 расм. Текис девор орқали иссиқлик ўтказувчанлик йўли билан иссиқлик ўтказиш схемаси

Агар иссиқлик ўтказиш турғун режимда бораётган ва фақат бир йўналишда тарқалса, иссиқлик ўтказувчанликнинг дифференциал тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади.

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = 0 \quad (2)$$

Бу тенгламани интегралласак:

$$t = c_1 \cdot x + c_2 \quad (3)$$

бу ерда: c_1 c_2 - доимий коэффициентлар; x --иссиқликнинг тарқалиш йўналишига мос келувчи координата.

Интеграллаш доимийси $c_1 = dt/dn$ булиб, чегара шартлари ($x=0$, $x = \delta$) бўлган ҳолда $c_1 = (t_1 - t_2) / \delta$ бўлади ва буни ҳисобга олганда (1) тенглама куйидаги кўринишга келади:

$$dQ = \lambda[(t_1 - t_2) / \delta] \cdot dF \cdot d\tau \quad (4)$$

ёки

$$Q = \frac{\lambda}{\delta} (t_1 - t_2) F \cdot \tau \quad (5)$$

Демак, юқоридаги шартларни қаноатлантирувчи текис деворда харорат тўғри чизиқ бўйича ўзгаради ва шунга мос ҳолда бир неча бир жинсли қатламлардан ташкил топган деворда харорат синиқ тўғри чизиқ бўйича ўзгаради.

Цилиндрсимон девор (.2-расм) учун иссиқликўтказувчанлик тенгламаси куйидаги кўринишда ёзилади:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot L \cdot \tau \cdot (t_1 - t_2)}{\frac{1}{\lambda} \cdot 2,3 \cdot \lg(d_T / d_u)} \quad (6)$$

бу ерда: L - цилиндрсимон девор баландлиги; τ - жараён давомийлиги; t_1, t_2 - цилиндрсимон деворнинг ички ва ташқи сиртининг хароратси; λ - девор материалининг иссиқликўтказувчанлик коэффициенти; d_T, d_u - цилиндрсимон деворнинг ташқи ва ички диаметрлари.

Ушбу тенгламадан кўриниб турибдики, цилиндрсимон деворда харорат эгри чизиқ бўйича ўзгаради.

Агар цилиндрсимон девор бир неча бир жинсли қатламлардан ташкил топган бўлса, (6) тенглама куйидагича ёзилади:

$$Q = \frac{2\pi \cdot L \cdot \tau \cdot (t_1 - t_n)}{\sum_{i=1}^{i=n} \frac{l}{\lambda_i} \cdot 2,3 \cdot \lg(d_{i+1} / d_i)} \quad (7)$$

i - қатламнинг тартиб раками; n - қатламлар сони.

2 расм Цилиндрсимон деворнинг иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасини аниқлаш

Кимё саноатида қўлланиладиган цилиндрсимон деворли кўпчилик иссиқлик алмашилиш қурилмаларининг диаметри катта (500-2500 мм), девор қалинлиги эса жуда кичик (5-20мм). Бундай қурилмалар учун иссиқлик ўтказувчанлик жараёни таҳлил қилинганда 4 ёки 5 - тенгламалардан фойдаланиш мумкин.

Иситиш усуллари

Иссиқлик энергиясининг электромагнит тўлқинлар ёрдамида тарқалиши иссиқликнинг нурланиши деб юритилади. Ҳар қандай жисм ўзидан энергияни нурлатиш қобилиятига эга. Нурланган энергия бошқа жисмга ютилади ва қайтадан иссиқликка айланади. Натижада нурланиш йўли билан иссиқлик алмашилиш жараёни содир бўлиб, у ўз навбатида нур чиқариш ва нур ютиш жараёнларидан ташкил топади.

Ўзаро параллел жойлашган, абсолют хароратлари T_1 ва T_2 бўлган текис қаттиқ жисмлар ўртасидаги нурланиш орқали ўтган иссиқлик микдори қуйидагича аниқланади:

$$Q_{1-2} = C_{1-2} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \cdot F \quad (8)$$

бу ерда: Q_{1-2} - биринчи жисмдан иккинчисига нурланиш орқали берилган иссиқлик микдори;

$F = F_1 = F_2$ - жисмларнинг нур чиқараётган ва ютаётган юзалари, м²;

c_{1-2} - жисмлар системасининг келтирилган нур чиқариш коэффициенти, Вт/(м² К⁴).

Келтирилган нур чиқариш коэффициенти қуйидаги тенгламадан аниқланади:

$$C_{1-2} = 1 / \left(\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} - \frac{1}{c_0} \right) \quad (9)$$

бу ерда: c_1 , c_2 , c_0 - мос ҳолда биринчи, иккинчи ва абсолют қора жисмларнинг нур чиқариш коэффициентлари.

Жисм сиртига тушган Q_H микдордаги нурланган иссиқликнинг бир улуши (Q_A) жисм томонидан ютилади, бошқа улуши (Q_R) жисм сиртидан қайтарилади, қолган улуши (Q_D) эса жисмдан ўтиб кетади:

$$Q_H = Q_A + Q_R + Q_D \quad (10)$$

ёки:

$$\frac{Q_A}{Q_H} + \frac{Q_R}{Q_H} + \frac{Q_D}{Q_H} = 1 \quad (11)$$

(11) тенгламадаги биринчи бўлинма жисмнинг нурланган иссиқликни ютиш қобилияти дейилади ва A ҳарфи билан белгиланади; иккинчи бўлинма нур қайтариш қобилияти дейилади ва R ҳарфи билан белгиланади; учинчи бўлинма нурни ўтказиб юбориш қобилияти дейилади ва D ҳарфи билан белгиланади.

Агар $A=1$ бўлса жисм абсолют қора, $R=1$ бўлса, жисм абсолют оқ, $D=1$ бўлса жисм диатермик жисм дейилади. Реал жисмлар учун эса A , R ва D бирга тенг бўлмайди ва улар кулранг жисмлар дейилади.

Иссиқлик нурланиши таҳлил қилинганда асосий параметр бу жисмларнинг нур чиқариш қобилияти ҳисобланади ва u жисм юза бирлигидан вақт бирлигида тўлқин узунлигининг барча интервали бўйича нурланган энергиянинг миқдорини билдиради, бу катталиқ абсолют қора жисмлар учун Стефан-Больцман қонуни асосида аниқланади:

$$E_o = K_o \cdot T^4 \quad (12)$$

бу ерда: $K_o = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м² К⁴) - абсолют қора жисмнинг нур чиқариш доимийси; T - унинг абсолют ҳароратси.

Бу қонуният кулранг жисмлар учун қуйидагича ёзилади :

$$E = \varepsilon \cdot C_o \cdot (T / 100)^4 \quad (13)$$

бу ерда: ε - кулранг жисмнинг нисбий нур чиқариш коэффициенти; C_o - абсолют қора жисмнинг нур чиқариш коэффициенти.

Жисмнинг нур чиқариш ва нур ютиш қобилиятлари орасидаги боғланиш Кирхгоф қонуни бўйича аниқланади. Бунга асосан, маълум ҳарорат учун ихтиёрий бир жисмнинг нур чиқариш қобилиятини унинг нур ютиш қобилиятига бўлган нисбати ўзгармас миқдор бўлиб, бу миқдор абсолют қора жисмнинг нур чиқариш қобилиятига тенг:

$$\frac{E_1}{A_1} = \frac{E_2}{A_2} = \dots = \frac{E_n}{A_n} = \frac{E_0}{A_0} = f(T) \quad (14)$$

Исситиш тизимлари, аппаратлари ва қурилмалари ёрдамида иссиқлик ҳосил қилиш, уни бошқа турдаги энергияга айлантириб бериш, тақсимлаш, узатиш усулларини назарий ва амалий жиҳатдан қамраб олган соҳа ва умум техникадир. Иссиқлик энергиясини механик энергияга ва механик энергияни электр энергиясига айлантириш усулларини яратилиши, унинг халқ хўжалилигига тадбиқ этилиши натижасида электр энергиясидан иситиш тизими масалалари ҳал этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Умурзакова Г.М., Нишонова М.М., Кипчакова Г.М., Тожибоев А.К. Радиационные дефекты в полупроводниковых соединения. 23-26/
2. Ergashev, Sirojiddin Fayazovich, Sultonali Mukaramovich Abdurahmanov, and Elvira Ahmetovna Oshepkova. "ECONOMICAL TRACKER FOR SOLAR POWER PLANTS." Известия Ошского технологического университета 1 (2020): 12-15.
3. Эргашев, Сирожидин Фаязович, Мухаммадрафик Кадинович Тохиров, and Элвира Ахтемовна Ощепкова. "Выбор электрических и механических компонентов для без сенсорного трекера солнечной параболоцилиндрической установки." Universum: технические науки 12-6 (93) (2021): 71-77.
4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором // Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.

5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.

6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.

7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев, Аббор Кахорович, and Азизбек Тохиржон Угли Хошимжонов. "Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации." Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии (2021): 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.

14. Умурзакова, Г. М., et al. "Радиационные дефекты в полупроводниковых соединениях." Актуальная наука 11 (2019): 23-25.

15. Умурзакова, Г. М., and А. К. Тожибоев. "Действие излучений на полупроводниковые материалы." Актуальная наука 11 (2019): 26-28.

16. Тожибоев, Аббор Кахарович. "Солнечные комбинированные системы для электро и теплоснабжения технологических процессов." Евразийский Союз Ученых (ЕСУ): 52.

17. Davlyatovich, S. S. ., & Kakhorovich, A. T. . (2021). Recombination Processes of Multi-Charge Ions of a Laser Plasma. Middle European Scientific Bulletin, 18, 405-409.

18. D.H. Khamdamov, & Kh.T. Yuldashev. (2022). Using modern automation in the greenhouse. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 28–37.

19. Mamatov, O. M. (2020) "Preparation by thermovacuum evaporation of film heterostructure n-CdS / p-CdTe with anomalous photoelectric properties," Scientific-technical journal: Vol. 24 : Iss. 5 , Article 1.

20. Mamatov, O M. and Yuldashev, N Kh (2019) "STUDY OF PHOTOVOLTAIC AND PHOTORESISTIVE PROPERTIES OF A THIN CDTE LAYER IN A FILM HETEROSTRUCTURE N-CDS / P-CDTE," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 4 , Article 15.

21. Yuldashev, N Kh; Mamatov, O. M.; Nurmatov, O. R.; Rahmonov, T. I.; and Axmadjonov, M. F. (2019) "The spectral characteristics of cdte:ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 2 , Article 11.
22. Bozorboy Joboralievich Akhmadaliev, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov, Nosirjon Khaydarovich Yuldashev (2016) Correlation between the Low-Temperature Photoluminescence Spectra and Photovoltaic Properties of Thin Polycrystalline CdTe Films. Journal of Applied Mathematics and Physics,04,391-397. doi: 10.4236/jamp.2016.42046
23. Akhmadaliev, Bozorboy Joboralievich, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov and Nosirjon Khaydarovich Yuldashev. "Low-Temperature Photoluminescence of Fine-Grained CdTe Layer in nCdS / p-CdTe Film Heterostructure." (2017).
24. Abdurakhmanov A. A. et al. The optimization of the optical-geometric characteristics of mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 4. – C. 244-251.
25. Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A., Kuchkarov A. A. Optical-geometric parameters of a linear Fresnel mirror with flat facets //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 3. – C. 168-170.
26. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of thermal and exergy efficiency of solar power units with linear radiation concentrators //Applied Solar Energy. – 2020. – T. 56. – C. 42-46.
27. Kuchkarov A. A. et al. Optical energy characteristics of the optimal module of a solar composite parabolic-cylindrical plant //Applied Solar Energy. – 2018. – T. 54. – №. 4. – C. 293-296.
28. Akbarov R. Y., Kuchkarov A. A. Modeling and Calculation of Optical-Geometric Characteristics of a Solar Concentrator with Flat Fresnel Mirrors //Applied Solar Energy. – 2018. – T. 54. – №. 3. – C. 183-188.

29. Абдурахманов А. А. и др. Оптимизация оптико-геометрических характеристик зеркально-концентрирующих систем //Гелиотехника. – 2014. – №. 4. – С. 44.
30. Abdurakhmanov A. et al. Analytical approaches of calculation of the density distribution of radiant flux from the sun for parabolic-cylindrical mirror-concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 2. – С. 137.
31. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of optical-geometrical characteristics of parabolic-cylindrical mirror concentrating systems //European science review. – 2017. – №. 1-2. – С. 201-203.
32. Kuchkarov A. A. et al. Adjustment of facets of flat and focusing heliostats, concentrators, and Fresnel mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2015. – Т. 51. – №. 2. – С. 151.
33. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А. У. Моделирование и создание плоского френелевского линейного зеркального солнечного концентратора //Universum: технические науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 80-85.
34. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета геометрических и энергетических параметров фокального пятна от отдельных зон концентратора со сложной конфигурацией миделя //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 1. – С. 69-74.
35. Kuchkarov A. A., Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A. Power plant based on linear with flat Fresnel mirror facets //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2. – С. 122-128.
36. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета оптико-энергетических характеристик зеркальных-концентрирующих систем технологического и энергетического назначения //Гелиотехника. – 2015. – №. 4. – С. 74-77.
37. Kuchkarov A. A., Abdumuminov A. A., Abdurakhmanov A. Developing a Design of a Composite Linear Fresnel Mirror Concentrating System //Applied Solar Energy. – 2020. – Т. 56. – №. 3. – С. 192-197.

38. Kuchkarov A. A. et al. Method of alignment of the optical axis of a heliostat tracking sensor with the main optical axis of the concentrator //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 3. – С. 215-219.

39. Абдурахманов А. А. и др. Разработка методики и стенда для определения срока службы материалов и изделий к солнечному лучистому потоку //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2.

40. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. А., Рахимов Р. Х. Расчет оптимальных размеров отражающих элементов крупногабаритных составных фацетных концентраторов //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

41. Кучкаров А. А., Абдумуминов А. А., Абдурахманов А. Разработка конструкции составной линейной Френелевской зеркальной концентрирующей системы //Гелиотехника. – 2020. – Т. 56. – №. 1. – С. 43-52.

42. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, and Мирзаев Сардорали Абдуллажонович. "Определение дефектов поверхности текстильных изделий" Universum: технические науки, no. 10-1 (91), 2021, pp. 83-86.

43. Mamasodikov Y., Qipchaqova G. M. Optical and radiation techniques operational control of the cocoon and their evaluation//Academicia:An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1581-1590.6.

44. Kipchakova Gavkharoy Mirzasharifovna. "Measurement of physical parameters of a thread"//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6 | Issue: 8 | August 2020, 80-83.

45. G.M. Qipchaqova. "Basic errors of optical moisture meters" //Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 3, March 2021, 686-690

46. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, Мирзаев Сардор Абдуллажонович."Определение дефектов поверхности текстильных изделий" Universum:Технические Науки.№10(91) октябрь.2021г.83-87ст.Москва

47. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна "Измерение физических параметров нити". "Epra international journal" 2-6 В.

48. Kipchakova Gavkhara Mirzasharifovna "Методы контроля мощности оболочки" " Epra international journal" 3-5 В.

49. Yuldashev Khurshidjon, Abdumalikova Zulfiya Ismatullayevna, Umurzakova Gulnara Muminovna, Qipchaqova Gavxaroy Mirzasharifovna. "The study of photoelectric and photographic characteristics of semiconductor photographic system ionisation type". *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. В.72-82 ". ISSN:2249-7137 Vol.10.05.2020 Impact Faktor SJIF 2020-7.13

50. A. A. Abdurakhmanov, R. Kh. Rakhimov, M. A. Mamatkasimov, A. A. Kuchkarov, "Method of calculating geometric and energy parameters of the focal spot from individual zones of the concentrator with complex midel configuration", *Comp. nanotechnol.*, 2019, no. 1, 69–74

51. Abdurakhmanov A. et al. The calculation procedure of the optical-energy characteristics of mirror concentrating systems for technological and energy application // *Applied Solar Energy*. – 2015. – Т. 51. – №. 4. – С. 301-305.

52. Кучкаров А. А., Клычев Ш. И., Абдурахманов А. А. Энергетическая установка на основе линейных зеркал Френеля с плоскими факетами // *Computational nanotechnology*. – 2016. – №. 2.

53. Akhadov Z. Z. et al. A system with a tracking concentrating heliostat for lighting underground spaces with beams of sunlight // *Applied Solar Energy*. – 2014. – Т. 50. – №. 2. – С. 122.

54. Акбаров Р. Ю. и др. Оптические методы оценки характеристик стекол и зеркал солнечных концентраторов // *Янги материаллар ва гелиотехнологиялар*. – 2030. – С. 10.

55. Axmadaliyevich K. A. et al. Possibilities of getting electricity with the help of a small solar furnace //EPRA International Journal of Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-151.

56. Ergashev S. F., Axmadaliyevich K. A., Yusupjonovna M. U. OPTOELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE TEMPERATURE CONTROL OF SANITARY UNITS //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 211-215.

57. Yusupov Y. A. et al. Development of an Automated Stand for Measuring the Thermal Characteristics of Solar Parabolic Trough Collectors //International Journal of Sustainable and Green Energy. – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 28.

58. Kuchkarov A. A., Muminov S. A., Abdurakhmanov A. A. Combined Energy Supply for Sixty-Two Heliostats of the Big Solar Furnace //Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2020. – Т. 13. – №. 4. – С. 449-454.

59. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А., Абдурахманов А. А. Комбинированное энергообеспечение 62 гелиостатов Большой Солнечной Печи //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2020. – Т. 13. – №. 4.

60. Kuchkarov A. A., Abdurakhmanov A. A., Rakhimov R. K. Calculation of the optimal size of the reflecting element large compound facet concentrators //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

61. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. Методика юстировки фацетных плоских гелиостатов и френелевских зеркальных концентрирующих систем //Энергетик. – 2018. – №. 3. – С. 29-32.

62. Kipchakova Gavharoy Mirzasharifovna “Control of fabric surface defects” Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, september, 2021-9/2. ISSN 2181-9750, 105-107 <http://khorezmscience.uz>

63.Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Нишонова М.М., Кипчакова Г.М. Влияние ионизирующего излучения на полупроводника и полупроводниковые плёнки 19-23.

64. Абдурахмонов, Султонали Мукарамович, et al. "Модернизация управления котлов на основе современных программируемых контроллеров." Universum: технические науки 10-1 (91) (2021): 75-79.